

О. А. Иванова

СТЕЙКХОЛДЕР-МЕНЕДЖМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Исследованы особенности современного рынка образовательных услуг. Выделены требования внешней и внутренней среды к современной системе образования.

Доказана необходимость взаимодействия со стейкхолдерами и целесообразность оценки степени их влияния на формирование образовательной услуги с целью повышения ее конкурентоспособности.

Рассмотрены подходы к определению понятия «стейкхолдер», выделена специфика для сферы образования. Представлена проблема управления образовательной организацией на основе концепции стейкхолдеров, построенной на реализации основных функций управления. Несмотря на достаточную изученность концепции управления с позиции заинтересованных сторон и в зарубежной, и в отечественной науке, отмечено, что к неразрешенным можно отнести именно проблему идентификации стейкхолдеров в отраслевой сфере. Стейкхолдер-менеджмент определяет проблему идентификации стейкхолдеров образовательной организации как наименее изученную.

Осуществлена идентификация стейкхолдеров для современной образовательной организации. Представлены преимущества этого взаимодействия, охарактеризованы этапы взаимодействия и специфика стейкхолдер-менеджмента в сфере образования. Сделан вывод о необходимости оценки эффективности взаимодействия участников образовательного пространства.

Ключевые слова: стейкхолдеры, управление, эффективность, стейкхолдер-менеджмент, бизнес-структура, университет, образование.

Иванова О. А. Стейкхолдер-менеджмент сучасної освітньої організації.

Досліджено особливості сучасного ринку освітніх послуг. Виділено вимоги зовнішнього і внутрішнього середовища до сучасної системи освіти. Доведено необхідність взаємодії зі стейкхолдерами і доцільність оцінки ступеня їх впливу на формування освітньої послуги з метою підвищення її конкурентоспроможності.

Розглянуто підходи до визначення поняття «стейкхолдер», виділена специфіка для сфери освіти. Представлена проблема управління

освітньою організацією на основі концепції стейкхолдерів, яка побудована на реалізації основних функцій управління. Незважаючи на достатню вивченість концепції управління з позиції зацікавлених сторін і в зарубіжній, і у вітчизняній науці, відзначено, що до невіршним можна віднести саме проблему ідентифікації стейкхолдерів у галузевій сфері. Стейкхолдер-менеджмент визначає проблему ідентифікації стейкхолдерів освітньої організації як найменш вивчену.

Здійснено ідентифікацію стейкхолдерів для сучасної освітньої організації. Представлені переваги цієї взаємодії, охарактеризовано етапи взаємодії і специфіка стейкхолдер-менеджменту в сфері освіти. Зроблено висновок про необхідність оцінки ефективності взаємодії учасників освітнього простору.

Ключові слова: стейкхолдери, управління, ефективність, стейкхолдер-менеджмент, бізнес-структура, університет, освіта.

Ivanova Olga. Stakeholder-management of a modern educational organization.

The features of the modern market of educational services have been investigated. The requirements of the external and internal environment for the modern educational system have been highlighted.

The necessity of interaction with stakeholders and the feasibility of assessing the degree of their influence on the formation of educational services in order to increase their competitiveness have been proved.

Approaches to the definition of the concept “stakeholder” have been considered, its specificity for the education sector has been highlighted. The problem of managing an educational organization based on the concept of stakeholders resting on the implementation of the main management functions has been presented. Despite the sufficient knowledge of the management concept from the perspective of stakeholders in both foreign and domestic science, it has been noted that the problem of identifying stakeholders in the industry can be considered an unresolved issue. Stakeholder-management defines the problem of identifying stakeholders in an educational organization as the least explored one.

Identification of stakeholders for a modern educational organization has been carried out. The advantages of the above interaction have been presented; the stages of the interaction and the specificity of stakeholder-management in the education sector have been described. Conclusions as to the necessity of

assessing the effectiveness of interaction between the participants in the educational space have been drawn.

Key words: stakeholders, management, effectiveness, stakeholder-management, business structure, university, education.

Современное быстроразвивающееся общество накладывает отпечаток на все сферы деятельности, в том числе и образование. С одной стороны, прогресс человечества требует совершенного другого типа образования, которое бы состояло не только из набора знаний, а из навыков поиска новых знаний, умений обобщать, создавать новые знания и умения их использовать. С другой стороны, большинство работодателей хотели бы получить выпускника вуза, готового работать именно на его предприятии и выполнять именно те функции, которые возложены на работника в соответствии с соответствующими должностными инструкциями. При этом свои условия выдвигают и сами обучаемые. С их позиции, процесс обучения не должен быть слишком изнурительным, лишаящим молодого человека возможности жить полноценной жизнью, но в то же время – практикоориентированный, включающий те формы (стажировки, практики, тренинги и др.), которые будут и познавательными и максимально быстро позволят выпускнику утвердиться на рынке труда. В этих условиях университеты должны вырабатывать такую стратегию поведения, которая позволила бы максимально удовлетворить запросы всех заинтересованных лиц, при этом постоянно подтверждая свой статус как научно-образовательного учреждения. Игнорирование мнения работодателей может привести к не востребовавшей, оторванной от практики подготовке в образовательном учреждении.

Активное влияние общества на развитие стратегически важной сферы деятельности – образования проявляется в необходимости выделять в структуре образовательного рынка таких важных его субъектов как стейкхолдеров (заинтересованных лиц).

Существует множество определений стейкхолдеров (групп влияния), или, как их иногда называют, «участников коалиции», однако определим их как любую группу или индивида, которые могут влиять

на деятельность организации. Теория стейкхолдеров утверждает, что цели организаций должны принимать во внимание разнообразные интересы различных сторон, которые будут представлять некий тип неформальной коалиции [2].

Понятие «стейкхолдер» трактуется как лицо или компания, которая инвестировала в бизнес и владеет его частью. Словарь современного английского языка к стейкхолдерам относит тех, кто-то кто заинтересован в успехе плана/проекта, системы или организации, например, работник в компании или родитель ребенка в школе [4].

В отечественной практике понятие «стейкхолдер» не так давно вошло в обиход управленческой практики, активное употребление данной дефиниции связано с трансформацией экономических отношений на рубеже 90-х годов и формированием корпоративного менеджмента. В настоящее время не сформировалось единого мнения на предмет содержания данной научной дефиниции.

Относительная власть различных групп влияния является ключевым моментом при оценке их значения, и организации часто ранжируют их по отношению друг к другу, создавая иерархию относительной важности. Между стейкхолдерами также могут существовать определенные отношения, которые не всегда носят кооперативный характер, а могут быть и конкурентными. Однако всех стейкхолдеров можно рассматривать как единое противоречивое целое, равнодействующая интересов частей которого будет определять траекторию эволюции организации. Такое целое называется «коалицией влияния» или «коалицией участников бизнеса» организации [1].

Процесс управления образовательной организацией на основе концепции стейкхолдеров, предполагает реализацию следующих управленческих функций: планирование, организацию, мотивацию, координацию и контроль ресурсов, используемых для работы со стратегиями стейкхолдеров.

Стейкхолдер-менеджмент, реализуется через ряд этапов. Одним из которых, является идентификация групп стейкхолдеров. Несмотря на очевидность этого процесса, в каждой сфере есть своя специфика, учет которой является объективной необходимостью при осуществлении управления заинтересованными группами.

Несмотря на достаточную изученность концепции управления с позиции заинтересованных сторон и в зарубежной, и в отечественной науке, к неразрешенным можно отнести именно проблему идентификации стейкхолдеров в отраслевой сфере. Стейкхолдер-менеджмент определяет проблему идентификации стейкхолдеров образовательной организации как наименее изученную. Большая часть исследований посвящена системе высшего образования, в то время как уровень среднего профессионального, общего, дошкольного и дополнительного образования представлен немногочисленными научными трудами отечественных исследователей [4; 5]. Обобщая ряд литературных источников по данной проблематике, можно выделить следующих стейкхолдеров: работодателей, выпускников, государство, потребителей образовательных услуг, которые в свою очередь включают непосредственно получателей образования (студентов, слушателей, аспирантов, докторантов), родителей.

В качестве стейкхолдеров могут выступать СМИ (освещающие проблемы образования), различные общественные организации, связанные с образовательным рынком (например, студенческие организации, организации преподавателей, ассоциации вузов и т.п.), местные органы власти (в виде комитетов по образованию, агентств по трудоустройству и т.п.). Важным стейкхолдером вуза является его попечительский совет. Необходимость работы со стейкхолдерами определяется важностью их мнения относительно вуза, поскольку именно они создают общественное мнение, а, следовательно, влияют на рыночный имидж вуза. Установление приоритетов относительно различных групп стейкхолдеров позволяет определить, какое им следует уделять внимание во время разработки плана управления корпорацией, выработки стратегий и реализации намерений. Определение приоритетов среди стейкхолдеров порождает также идеи относительно типов стратегий, которые в наибольшей степени подходят для управления ими. При этом необходимо учитывать, что высокоприоритетные стейкхолдеры имеют большее экономическое и политическое влияние. Эти стейкхолдеры должны получить главный приоритет также и при стратегическом планировании, поскольку они оказывают большее влияние на неопределенность деловой окру-

жающей среды, с которой приходится иметь дело. Иными словами, речь идет о способности определить успешный курс в окружающей среде. Эффективность образовательной организации во многом зависит от грамотно выстроенного взаимодействия с внешней средой и внутренней средой, так как внешняя среда является источником ресурсов для организации и формирует социальный заказ, а внутренняя среда определяет ресурсный потенциал организации [2].

После завершения процесса идентификации осуществляется анализ стейкхолдеров, отдельные авторы [3] данный этап выделяют как сбор актуальной информации. В ходе этого этапа необходимо выделить не только ожидания от вуза, но и каналы коммуникации, общие интересы.

Следующий этап требует разработки алгоритма взаимодействия. Разработка общих программ с отдельными стейкхолдерами также может стать существенным подспорьем для реализации поставленных задач.

Одним из ключевых факторов определяющих конкурентные преимущества того или иного высшего учебного заведения является уровень ориентированности образовательных программ на потребности рынка труда, под воздействием бизнес-среды. Данное понимание пожеланий и проблематики рынка труда, со стороны высшей школы невозможно без постоянного и системного взаимодействия образовательных учреждений и бизнес-сообщества, посредством постоянного мониторинга, со стороны университета требований и критериев к выпускникам, которые выдвигает работодатель.

Данное партнерство дает возможность решить ряд принципиальных вопросов: целевая подготовка студентов по заказу бизнес-структур и государства; обучение и повышение квалификации представителей бизнес-структур; консалтинговые и экспертные услуги, аудит; выполнение научных, исследовательских услуг, НИОКР; учреждение стипендий студентам, участие в попечительском совете; дополнительные источники финансирования. Также такое взаимодействие позволяет осуществлять: заказы на научные исследования, участие в научных конференциях, семинарах; укрепление мате-

риальной и учебной баз; предоставление мест для прохождения практики; решение кадрового вопроса путем трудоустройства выпускников; рекламу, публичность бизнес-структуры; введение на национальном уровне налоговых льгот для инновационных предприятий; участие представителей бизнес-структур в учебном процессе.

Как мы видим, партнерство находит решение важных вопросов у обоих участников. При вовлеченности государства путем предоставления бизнес-структурам налоговых и иных льгот, гарантий по займам, прогнозирование потребностей экономики в специалистах различных уровней, финансирование науки и образования, контроль, взаимодействие бизнес-структуры и высших учебных заведений переходит на принципиально новый уровень. Данное участие позволяет решить на уровне государства ряд значимых вопросов, таких как преодоление структурной безработицы и обеспечение сбалансированности рынка труда. Результатами партнерства является: взаимовыгодное сотрудничество «триады» субъектов, подготовка специалистов, востребованных на рынке труда, социально-экономическое и инновационное развитие, развитие НИР вуза.

На основании данных о ранжировании групп стейкхолдеров, выявлении и их интересов, определении «сильных» и «слабых» сторон при взаимодействии определяется выбор перспективных долгосрочных направлений дальнейшего развития образовательной организации, обеспечивающих повышение уровня конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. Так формируется стейкхолдер-менеджмент. Бесспорно, завершающим этапом взаимодействия является оценка его эффективности. На данном этапе в установленные сроки проводится контроль степени удовлетворенности каждой группы стейкхолдеров, по полученным результатам разрабатывается система корректирующих мероприятий. Таким образом, можно констатировать, что наличие эффективного стейкхолдер-менеджмента позволяет образовательной организации оптимизировать издержки, повысить уровень репутации и конкурентоспособности, предоставлять востребованные и качественные образовательные услуги в соответствии с запросами потребителей и заказчиков.

Список библиографических ссылок

1. Астахова, Е. В. (ред.). (2017). *Взаимодействие образовательных учреждений со стейкхолдерами: веление времени*. Харьков: Изд-во НУА, 308 с.
2. Грішнова, О. С. (2014). Соціальна відповідальність університетів України: порівняльний аналіз та основні напрями розвитку. *Вісник Київського національного ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія Економіка*, 158, с. 16–24.
3. Иванова, О. А. (2018). Организация научно-исследовательской работы в системе непрерывного образования. *Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.»*, т. 24, с. 98–105.
4. Патрахин, А. И. (2016) Стейкхолдер-менеджмент современной образовательной организации. *Молодой ученый*, 22, с. 184–186.
5. Балакірева, О. М., Середя, Ю. В., Дмитрук Д. А. та ін. (2014). *Процеси соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві*. Київ, 288 с.

References

1. Astakhova, Ye. V. (ed.). (2017). *Vzaimodeystviye obrazovatel'nykh uchrezhdeniy so steykholderami: veleniye vremeni* [The Interaction of educational institutions with stakeholders: the imperative of the times]. Khar'kov: Izd-vo NUA, 308 p.
2. Grishnova, O. S. (2014). Soczialna vidpovidalnist' universitetiv Ukrayini: porivnyalnij analiz ta osnovni napryami rozvitku. [Social responsibility of Ukrainian universities: comparative analysis and main directions of development]. *Visnik Kiyivskogo naczional'nogo un-tu imeni Tarasa Shevchenka. Seriya Ekonomika*, 158, pp. 16–24.
3. Ivanova, O. A. (2018). Organizacziya nauchno-issledovatel'skoj raboty v sisteme nepreryvnogo obrazovaniya. [The organization of the academic research activities in the lifelong learning system]. *Vchenn zap. Kharkhv. гуманітар. un-tu «Nar. ukr. акад.»* [Research bulletin of Kharkiv university of humanities People's Ukrainian academy], vol. 24, pp. 98–105.
4. Patrakhin, A. I. (2016) Stejkkholder-menedzhment sovremennoj obrazovatelnoj organizaczii. [Stakeholder management of a modern educational organization]. *Molodoj uchenyj* [A young researcher], 22, pp. 184–186.
5. Balakiryeva, O. M., Sereda, YU. V., Dmytruk D. A. et al. (2014). *Protsesy sotsialnoyi mobilnosti v suchasnomu ukrayinskomu suspilstvi* [Processes of social mobility in modern Ukrainian society.]. Kyuyiv, 288 p.